

SITRUS MEVALARINING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDAGI O'RNI: MANDARIN MISOLIDA TAHLIL

Qurbonov Shovqi Djurayevich

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti tayanch doktranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13846590>

Annotatsiya: Ishda sitrus mevalarining o'ziga xos xususiyatlarini yurtimizning barcha jabhalarida tadbqiq etish, butun dunyoga mashhur bo'lgan sersuv, xushbo'y, qimmatbaho mevalar ko'lamini kengaytirish va rivojlantirish omillarini yo'lga qo'yish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: sitrus mevalari, mandarinlar, qishloq xo'jaligini rivojlantirish, eksport mahsulotlari, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi, agrosanoat kompleksi.

Аннотация: В работе рассмотрены вопросы применения уникальных свойств цитрусовых во всех аспектах нашей страны, расширения ассортимента сочных, ароматных, дорогих плодов, известных во всем мире, установления факторов развития.

Ключевые слова: Цитрусовые, мандарины, аграрное развитие, экспортные продукты, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс.

Abstract: The paper examines the issues of using the unique properties of citrus fruits in all aspects of our country, expanding the range of juicy, aromatic, expensive fruits known throughout the world, and establishing development factors.

Keywords: Citrus fruits, tangerines, agricultural development, export products, agriculture, food security, agro-industrial complex.

Bog'dorchilik qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining bir tarmog'i sifatida mevali daraxtlarning mavjud ko'p yillik turlarini yetishtirish bilan shug'ullanadi. Asosan bu sanoatning maqsadi aholi uchun oziq-ovqat va qayta ishlash sanoati uchun xom ashyo sifatida meva va rezavorlar ishlab chiqarishdir. Mahalliy meva turlarini ko'paytirish serxosil navlarini yaratish maqsadida olimlarimiz tamonida anchayin tadqiqotlar o'tqazilib albatta samarasi anchayin tez ko'zga tashlandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi vaqtga kelib olimlarimiz sitrus mevalari va ularni yurtimiz sharoitida yetishtirish, serxosil navlarini chatishtirib eksport va import salohiyatiga yetqazish o'stida faoliyat olib borishmoqda. Sitrus mevalari yuqori ta'mga va dorivor xususiyatlarga ega. Ularda inson tanasi uchun foydali bo'lgan shakar kislotalar, mineral tuzlar, vitaminlar, oqsillar va efir moylari mavjud bo'lib, subtropik ekinlarga apelsin, limon, mandarin banan kivi va boshqa mevalarni o'zida mujassam etadi va oziq-ovqat va ovqatlanishda muhim o'rin egallaydi. Sitrus mevalarini nafaqat yangi, balki qayta ishlangan shaklda ham iste'mol qilish mumkin masalan sharbatlar, kompotlar, murabbo va spirtli ichimliklar. Sitrus mevalari tarkibidagi ahamiyatga ega minerallar inson uchun katta ahamiyatga ega. Mineral tuzlar va mikroelementlar (temir, marganets, yod), inson tanasining normal rivojlanishi va ishlashi uchun ahamiyatli sanaladi. Sitrus mevalaridagi vitaminlar (B, B2, PP, C) manbai sifatida qimmatlidir, ularning oziq-ovqatda etishmasligi jiddiy kasalliklarga olib keladi. Shu sababli sitrus mevalari vitaminlar va mikroelementlarning tarkibi tufayli kasalliklarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi va ularning ba'zilari tibbiyotda dorivor manba sifatida tan olingandir. Hozirgi vaqtda MDH davlatlarining turli mintaqalarida sitrus mevalari o'sadi, ayrimlari yovvoyi ko'rinishda bo'lsa ayrimlari madaniylashgan tartibda

tarqalgandir. Yovvoyi ko‘rinishda o‘chraydigan meva va rezavor o‘simliklarning 100 ga yaqin turlari mavjud bo‘lib, madaniylashgan jarayondagilari 60 tagachasi ma‘lum, shulardan 12-15 turi keng tarqalgan. Sanoat ahamiyatiga ega sitrus mevalar guruhiga asosan, apelsin, mandarin, limon, greyfurt va sitronlarni o‘z ichiga oluvchi issiqlikka va juda kam sovuqqa chidamli sutropik mevalar hisoblanadi.

Dunyo bo‘ylab eng keng tarqalgan meva toifalaridan biri sifatida sitrus mevalari uzoq vaqtdan beri tadqiqotchilarni qiziqtirib kelmoqda, tadqiqotchi olim A.F.Jafarov tadqiqotiga ko‘ra sitrus mevalari turli vaqtlarda pishadi. Turiga, qishloq xo‘jaligi texnologiyasiga va zonasiga qarab yetishtiriladi deydi.

Sitruschilikning yuqori rentabelligi baland tog‘li hududda boshqa mevali ekinlar yetishtirish, chorvachilik va kartoshkachilik bilan bir qatorda qishloq xo‘jaligining muhim tarmog‘iga aylanishi mumkinligini ko‘rsatadi. Buning uchun asosiy vazifa sifatida texnologik jarayonli omillarning keng manoda hissasi beqiyos.

1-rasm. Sitrus mevalarni yetishtirishda texnologik jarayonlarning joriy etishning asosiy maqsad va vazifalari

Sitrus mevalarni yetishtirishning yana bir omillaridan biri texnologiya doirasida amalga oshirilgan SLM faoliyatini yuksaltirishdan iborat bo‘lib, sitrus mevalarini asosan ekiladigan iqlimni iloji boricha harorat xususiyatlariga moslash muhim sanaladi. Biologik xilma xilligini saqlashda asosan o‘simlik organizmning murakkabligi, o‘z funksiyalarini o‘zi sozlash qobiliyati va ulardan har tomonlama foydalanish imkoniyatini aks ettiruvchi biologik jihatlarini saqlash bilan farqlanadi. Sitrus mevalari biz bilganimizdek issiq iqlim vakillari sanalishadi. Agar to‘g‘ri sharoit yaratilmasa o‘simlik nobut bo‘lishi mumkin, har hil holatdagi o‘zgarishlarga to‘g‘ri darajadagi omillar qo‘llanilsa sitrus mevasi hosili ya‘na bir barobar oshishiga olib keladi.

Sitrus mevalarining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, Sitrus daraxtlari bir vaqtning o‘zida meva va gul beradi, ya‘ni ularni butun yil davomida yig‘ib olish mumkin. O‘rim-yig‘imning asosiy vaqti - kuz va qish. Sitrus daraxtlarini parvarishida kimyo texnologiyalarning ahamiyati katta bo‘lib, texnologiyadan ko‘zlangan maqsad olis tog‘li hududlar hamda chekka manzillar aholisini mahalliy sitrus mevalari bilan ta‘minlash va shu

bilan birga o'z o'zini vitaminli mahsulotlar bilan ta'minlash va yetishtirilgan hosilni sotishdan daromad olish hisobiga ularning farovonligini oshirishdan iboratdir.

Sitrus mevalarining o'rtacha yillik havo harorati 13,5. Yillik o'rtacha yog'in 529 mm bo'lgan jarayonda, yozning issig'ida limon daraxtlari sovuq havo tushgunga qadar ochiq havoda o'sadi, keyin esa mart oyigacha polietilen plyonka bilan qoplanadi. Ammo yoz oylarida ular tez-tez sug'orishni talab qiladi. 80-yillarda tadqiqot olib borgan olimlarning qarashlaridan foydalanib 1993 yildan keyin - suv bilan ta'minlangan, erga asoslangan (tekis sharoitda qo'llaniladigan texnologiyadan farqli o'laroq, sitrus mevalari tuproqli xandaqlarda yetishtiriladigan bo'ldi) va bir qatorli, isitilmaydigan plyonkali qoplama limonariyalar vujudga keldi. Bu holatdagi limonariyalar uchun kattaligi 50m x 3,5m yer maydonga tuproq tayyorlanadi. Maydonni ekinga hozirlash maqsadida kimyoviy o'g'itlar bilan bir qatorda gung o'g'itlar kiritildi, 3 yoshli limon ko'chatlari 2 m masofada, 50x40 sm o'lchamdagi teshiklarga ekilib, 2 gektardan ortiq maydonda eng istiqbolli limon navlarini yetishtirish yo'lga qo'yilgandi.

Sitrus mevalarining eng ahamiyatlarida biri bo'lgan mandarin mevasining yetilish vaqti noyabr oyida boshlanadi va dekabr oyining o'rtalariga qadar davom etadi. Mandarin daraxti balandligi ochiq holda o'sadiganlari 4,5-5,0 m balandlikda bo'lishi mumkin, o'rta bargli, piramidal yoyilgan. Issiqxona sharoitida u muntazam ravishda kesish va toj shakllanishini talab qiladi. Kurtaklar qovurg'ali, och yashil rangga ega. Kolyuchek oz, kichik. Barglari katta, quyuc yashil, keng lansetsimon, uchi uchli, gullari besh bargli, gullarining o'rtacha hajmi (diametri 3,0 sm), bitta yoki har bir gullash uchun 2-3 dona gul bir joyda joylashgan. O'rta va katta hajmdagi mevalar, vazn 65-80 g, yumaloq yoki biroz yassilangan nok shaklidagi; tepasi yumaloq yoki yumaloq-tekislangan, asosi yumaloq. 0,2-0,5 sm qalinlikdagi qobig'i, to'q sariq, biroz qo'pol, ajraladigandir. Pulpasi yaxshi. Pulpa suvli, yumshoq, shirin va nordon, to'q sariq rangga ega. 9-12 loblar, hajmi bo'yicha teng bo'lmagan holatda rivojlangan. Qismlar nozik, qo'pol, zich. Yadrosi tartibsiz shaklga ega, ichi bo'sh yoki tugallangan. Urug'lar bazi turlarida yo'q. Yopiq tuproq sharoitida hosil yil davomida pishib etiladi. Mandarin mevasining rangi to'q sariq rangga aylanganda, meva yig'ishga tayyor bo'ladi va bandi bilan ehtiyotkorlik bilan kesiladi. Agar siz mandarinlarni bandini olib tashlagan holatda uzsangiz ehtiyotkorlik bilan, yaxshilab qadoqlang, keyin ular muzlatgichda 3-4 oy davomida saqlanishi mumkin. Mandarin mevasi jahon sanoat jarayonining asosiy bo'g'inini mandarin mevalari egallaydi. Mandarin mevalari qobig'ining shakli, o'lchami, qalinligi va rangi, pulpaning tuzilishi va sifati bilan farqlanadi. Mandarin mevasining olimlar tadqiq etgan: "Clementine", "Kavano Wase", "Okitsu Wase", "Ponkan" kabi turlari ham ko'p o'chraydi. Bugun o'zbekistonlik seleksioner olimlari yaratgan limonning o'nga yaqin navi, apelsinning "O'zbekiston" navi, mandarinning "Toshkent" navi nafaqat mamlakatimizda, balki xorijda ham yetishtirilmoqda. Masalan, Ufa shahrida F-1 "Toshkent" va F-2 "Yubileiny" navlari ekilgan ikki gektar maydondagi mandarin, limon bog'ida mo'l hosil olinmoqda. Ularning ko'chatlari aholi orasida katta talabga ega. Sitrus po'stlog'i tarkibida fitontsidlar, biologik faol moddalar, qon tomirlarini mustahkamlovchi gesperidin kabi yurak-qon tomir tizimining ko'plab kasalliklarini oldini olish va davolashga yordam beradigan shifobaxsh moddalar mavjud.

Mevalari shakliga ko'ra tepasi va tagida sharsimon tekislangan, noksimon o'lchami dumaloq, mevasining hajmi 5,8x4,3 sm kattaligi (90 g)dan, o'rtachasi (50-60 g) va eng kichik mevasi (30-40 g)li kattalikka ega mevalar sanalishadi mandarinlar 4200 ° C ni talab qiladi,

shunday holatlar ham yuz berishi mumkinki ya'ni mevalar yetuklik ya'ni pishmasda sovuq tushish extimoli yuzaga kelgudek bo'lsa ular yashil yoki bo'lmasa yarim yashil qolgan qismi sariq ko'rinishidagi o'zgarishlar mevaning tamiga tasir qilishi mumkin

Xulosa sifatida shuni takidlash kerakki, yurtimiz iqlimiga mos ravishda yetishtirilyotgan sitrus o'simliklarining samaradorligi kengayib, xalqimiz dasturxoniga sifatli va hamyonbop mahsulotlarni yetqazish uchun turli xil tadbirlar olib borilmoqda, buning natijasi o'laroq eksport solihiyatiga ega bo'lgan mahsulotlar bilan jahonda sitrus yetishtirish miqyosidagi o'rnimizni mustahkamlab bormoqdamiz.

References:

1. Ш.Қурбонов “Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш шароитида иқтисодий ховфсизликни тامينлаш муаммолари” илмий конференция 2023-241. Бет.
2. Ахундзаде И. М. Цитрусовые растения в Азербайджане. Баку: Изд-во «Шарг», 1950, с. 3 – 75. 2. ГОСТ 4427-82 Апельсины
3. Ибрагимова, Д. Т., Ильина, Д. Н., & Ким, А. И. (2020). Рост цен на импортную плодоовощную продукцию в период пандемии в Узбекистане (на примере цитрусовых) и его причины. Экономика: анализы и прогнозы, (7-8), 113-118.
4. Ш. Қурбонов “Цитрус меваларини етиштиришда Туркия тажрибаси ва унинг ижобий жиҳатлари”, “Агроиқтисодиёт” журнал Тошкент.2023- 131 б.
5. . Dustova M. COINS TO CRYPTOS: TRACING THE THREADS OF ECONOMIC TRANSFORMATION //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2023. – Т. 24. – №. 5. – С. 78-82.
6. Khudayberdievna D. M. Improving the Mechanism of Financial Lending to Agricultural Enterprises. – 2023.
7. Дустова М. К., Шомуротова С. Роль иностранных инвестиций в развитии экономики //Научный прогресс. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 1021-1025.